

УДК 340.134.061.ІЕС

Хомляк Ольга Русланівна –

Магістр права Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Olha R. Khomliak –

Master of Law of the Educational and Scientific Institute of Law
Taras Shevchenko Kyiv National University
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Аналіз окремих положень Закону України «Про віртуальні активи»

У статті розглянуто положення Закону України «Про віртуальні активи» щодо якості та повноцінної легалізації ринку цифрових валют. Визначено поняття віртуальні активи, гаманець віртуальних активів, оборот віртуальних активів окремі ознаки віртуальних активів. Приділено увагу аналізу якості ролі основного регулятора ринку Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (Далі за текстом - НКЦПФР). Розглянуто окремі положення щодо можливості реалізації Закону України «Про віртуальні активи» та розглянуто окремі прогалини в зазначеному законі.

Ключові слова: правове регулювання, віртуальні активи, гаманець віртуального актива, оборот віртуальних активів, зберігання або адміністрування віртуальних активів, переказ віртуальних активів, надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами.

O.R. Khomliak Analysis of Individual Provisions of the Law of Ukraine “On Virtual Assets”

With the adoption of the Law of Ukraine "On Virtual Assets" is the first and important impetus to: - bringing Ukraine closer to economic development; - regulation of the market of virtual assets; - ensuring the normal and transparent functioning of the virtual assets market, which will contribute to the development of Ukraine in the international economic arena and attract foreign investments and increase the interest of European countries in Ukraine as a partner for economic cooperation.

The entry into force of the Law of Ukraine "On Virtual Assets" will contribute to:

- effective development of the virtual assets market;
- will provide an opportunity for citizens and enterprises on the territory of Ukraine, who actually own virtual assets, to dispose of them in accordance with current legislation; - will contribute to the development of the market infrastructure of virtual assets on the basis of already available global experience, the construction of fundamentally new regulatory mechanisms, concepts and approaches in Ukraine; will ensure the possibility of providing participants of the virtual assets market with safe and high-quality services;

- will create the necessary prerequisites for the use of advanced technologies by the executive authorities of Ukraine, in particular distributed registry technologies and its implementation in the work of state registries in Ukraine;

- will contribute to the increase of investments in the economy of Ukraine, in particular, by increasing the confidence of domestic and foreign investors as a result of the introduction of civilized and unified rules for the circulation of virtual assets; will reduce the share of the shadow economy associated with investments in virtual assets of citizens and enterprises in Ukraine;

- will contribute to the increase of investments in the economy of Ukraine, in particular, by increasing the confidence of domestic and foreign investors as a result of the introduction of civilized and unified rules for the circulation of virtual assets; will reduce the share of the shadow economy associated with investments in virtual assets of citizens and enterprises in Ukraine;

- will create the necessary and, at the same time, quite sufficient prerequisites for the adoption of the Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the taxation of operations with virtual assets, and, accordingly, the prospect of receiving additional revenues for the State Budget of Ukraine.

Keywords: *legal regulation, virtual assets, virtual asset wallet, turnover of virtual assets, storage or administration of virtual assets, transfer of virtual assets, provision of intermediary services related to virtual assets.*

Постановка проблеми. У зв'язку із науково-технічним прогресом у багатьох країнах активно спостерігається ринкові відносини. Зокрема, ринкова економіка характеризується швидким та значним розвитком сфери послуг; за ринкових умов значна увага приділяється розвитку існуючих ринків так і появу нових ринків у зв'язку із виникненням нових продуктів, що не є винятком віртуальні активи. Регулювання ринку віртуальних активів в Україні розпочинається із прийняттям Закону «Про віртуальні активи» проте даний закон не набрав чинності й до сьогодні, залишаються також нерегульовані питання в даному законі.

Зокрема в Україні розвиток технологій та ринків має наслідком створення нових об'єктів цивільних прав, що існують виключно у цифровій (нематеріальній) формі, фактично перебувають у цивільному обігу та значним чином впливають на суспільно-економічні відносини, формуючи особливий та новий ринок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання віртуальних активів, прийняття Закону України «Про віртуальні активи» та їх ознак взагалі є об'єктом дослідження багатьох фахівців, таких як: Р.А Майданик, О. І. Кулик, В. Костюченко, Овчаренко А.С, Товкун Л.В, Цукан С.В та ін.

Невирішені раніше проблеми. Проте, досі залишається «відкритим» питання щодо регулювання віртуальних активів які вже існують. Яким чином буде підтверджена ціна, відповідно до прийнятої концепції. Якою буде концепція оподаткування віртуальних активів.

Метою даної статті є аналіз Закону України «Про віртуальні активи» та висвітлення основних прогалин в Законі України «Про віртуальні активи», визначення основного місця регулятора ринку віртуальних активів.

Виклад основного матеріалу.

Розвиток цифрових технологій зумовив численні виклики перед законодавчими та виконавчими органами державної влади. Одним із таких викликів є поява та стрімкий розвиток віртуальних активів, зокрема найпопулярніших

із них – криптовалюта, що набувають особливостей нових платіжних засобів у ХХІ столітті [1].

В Преамбулі Конституції України закріплено формулювання щодо європейської ідентичності українського народу і незворотності європейського та євроатлантичного курсу України. Статистика свідчить про те, що країни європейського союзу показують стрімкий розвиток ринку віртуальних активів, наближення України до євроатлантичного курсу передбачає також і розвиток ринку віртуальних активів, у зв'язку з наведеним було прийнято Закон України «Про віртуальні активи».

Більше шести років в Україні спостерігається існування фактично сформованого ринку віртуальних активів, проте навіть у зв'язку з прийняттям Закону України «Про віртуальні активи» на сьогодні дана сфера не знаходить правового регулювання. Правове регулювання є необхідним елементом для ринку віртуальних активів, так як при встановленому, визначеному правовому регулюванні Україна може бути приваблива для значної кількості клієнтів що значним чином вплине як на розвиток віртуальних активів, так і на загальні економічні показники економіки України. Правове регулювання дозволяє учасникам ринку віртуальних активів отримати можливість користуватися банківськими послугами, сплачувати податки з отриманих доходів і отримувати юридичний захист в судах при порушенні їх прав.

Варто зазначити, що Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [2]. не надає повного та належного регулювання ринку віртуальних активів, оскільки даний закон стосується конкретного напрямку.

Пропоную перейти до аналізу положень прийнятого Закону України «Про віртуальні активи», зокрема даний закон передбачає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про віртуальні активи» надається таке визначення віртуального активу, зокрема, віртуальний актив визначається, як нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав [3].

Із зазначеної статті, можна виокремити такі ознаки:

1) нематеріальне благо, тобто об'єкт який створюється в невиробничій формі;

2) є об'єктом цивільних прав, визначення об'єкта цивільних прав наявне у ст.177 Цивільного кодексу України, що визначає, об'єктом цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага [4], з визначення об'єктів цивільних прав віртуальні активи належать до інших нематеріальних прав;

3) виражене сукупністю даних в електронній формі, дана ознака визначає те що віртуальний актив існує лише в електронній формі.

Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів, тобто законодавець визначає те що для легального обігу оборотоздатності такого об'єкту цивільних прав як віртуальний актив – повинно бути створено спеціальну систему, яка буде забезпечувати оборот віртуальних активів.

Звертаю увагу на те, що передбачено, що віртуальний актив може посвідчувати: 1) майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.

В п.3 ч.1 ст.1 Закону України «Про віртуальні активи» надається визначення забезпеченому віртуальному активу - віртуальний актив, що посвідчує майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав[3]. В свою чергу, п.6 ч.1 ст.1 Закон України «Про віртуальні активи» визначає, незабезпечений віртуальний актив - віртуальний

актив, що не посвідчує жодних майнових або немайнових прав[3].

З наведеного, законодавець поділяє віртуальні активи на забезпечений та незабезпечений віртуальний актив.

Також, ч.1 ст.1 Закону України «Про віртуальні активи» надає визначення, гаманець віртуального активу - програмне забезпечення або програмно-апаратний комплекс, що надає його користувачу інформацію про належні йому віртуальні активи та можливість розпоряджатися ними в системі забезпечення обороту віртуальних активів за допомогою ключа віртуального активу[3]. Тобто зазначено, що для функціонування віртуального активу, повинно бути створено: 1) спеціальну систему, та 2) кожен власник віртуальних активів повинен забезпечити програмне забезпечення для легального функціонування, а саме для здійснення права власності віртуальними активами, також одним із елементів даної системи «гаманця віртуального активу повинен бути 3) ключ віртуального активу. Визначається в п.5 ч.1 ст.1 Закону України «Про віртуальні активи» як набір технічних засобів, реалізованих у системі забезпечення обороту віртуальних активів, що надають змогу контролювати віртуальний актив[3].

Законом України «Про віртуальні активи» визначено, що оборот віртуальних активів - усі правовідносини, які стосуються віртуальних активів, які виникають між учасниками ринку віртуальних активів, а також між ними та державою[3]. В свою чергу, визначено, учасниками ринку віртуальних активів є: постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, а також будь-які особи, які здійснюють операції з віртуальними активами у своїх інтересах.

Україна зробила вагомий внесок у нормативне врегулювання правового статусу та порядку обігу віртуальних активів, прийнявши Закон України «Про віртуальні активи» № 2074ІХ від 17.02.2022 року [3]. Слід зауважити, що закон чинності ще не набрав, адже перехідними положеннями передбачено одночасне його набрання чинності із законом, що регулюватиме податкові питання віртуальних активів. Такого нормативно-правового акту парламентом не прийнято, лише зареєстровано проект від

13.03.2022 року №7150 [1].

Вчений А.С. Овчаренко надає наступну дефініцію поняття «віртуальний актив» – актив в електронній формі, створений із використанням криптографічних засобів, який існує у вигляді цифрового програмного коду і не має фізичної форми, право власності на яке засвідчується шляхом внесення цифрових записів до реєстру цифрових транзакцій і має економічну цінність [5].

Отже, на підставі вище викладеного можна надати таке визначення, віртуальний актив – це нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має спеціальну форму вираження, а саме, що виражається сукупністю даних в електронній формі, є елементом гаманця віртуальних активів, посвідчує право власності, є об'єктом цивільно цивільного обороту в Україні.

З наведеного можна також, зробити визначення, що віртуальний актив в Україні буде мати характер фінансового активу.

В свою чергу, Закон України «Про віртуальні активи» визначає, що державне регулювання ринку віртуальних активів здійснюється державою в особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України.

В свою чергу, основним завданням НКЦПФР є:

1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства про віртуальні активи до міжнародних стандартів;

2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних активів;

3) сприяння розвитку ринку віртуальних активів;

4) узагальнення практики застосування законодавства про віртуальні активи в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

5) здійснення державного регулювання та контролю за оборотом віртуальних активів на території України у випадках, передбачених цим Законом;

6) захист прав учасників ринку віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень

законодавства про віртуальні активи, застосування санкцій за порушення законодавства в межах своїх повноважень;

7) забезпечення та здійснення в межах своїх повноважень контролю за виконанням учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

8) здійснення повноважень суб'єкта державного фінансового моніторингу[3].

З наведеного, можна зробити висновок, що НКЦПФР наділена регулятивною та функцією контролю на ринку віртуальних активів.

Національний банк України виступає як орган нагляду та контролю за діяльністю учасників ринку віртуальних активів та правовстановлюючу функцію, регулятивну функцію стосовно формування політики ринку віртуальних активів.

Проте, залишаються і не врегульовані питання стосовно ринку віртуальних активів.

Пропоную розглянути, не врегульовані питання, в першу чергу це питання оподаткування, оскільки Закон України «Про віртуальні активи» не набрав чинності у зв'язку із невнесенням змін у Податковий кодекс України стосовно регулювання, питань оподаткування віртуальних активів.

Практика багатьох європейських країн в своїй концепції прописали оподаткування операцій з віртуальними активами як інвестиційну діяльність. В Україні, існує аналогічний підхід за принципом до оподаткування операцій з цінними паперами.

Оскільки операції з віртуальними активами є декількох видів, як свідчить світова практика наявно п'ять основних операцій з віртуальними активами, які оподатковуються:

- *створення (майнінг);*
- *продаж криптовалют за гроші;*
- *обмін криптовалют одна на одну;*
- *розрахунок криптовалютою за товари та послуги;*
- *ріст ринкової вартості.*

Враховуючи досвід європейських країн та наявність п'яти видів операцій, які підлягають оподаткуванню, НКЦПФР

сформувала концепцію, яка є ідентична вже встановленому механізму оподаткування щодо цінних паперів в Україні. Із проаналізованого можна зробити висновок, що концепція оподаткування віртуальних активів в Україні охоплюватиме п'ять зазначених вище видів операцій.

Друге питання, яке не знаходить законодавчого регулювання, це питання регулювання віртуальних активів, які вже наявні в Україні, яким чином власник віртуального активу зможе підтвердити ціну віртуального активу, після набрання чинності Законом України «Про віртуальні активи». Дана дія є необхідною для формування в майбутньому бази для оподаткування.

Із неврегульованості даного питання, постає наступна проблема, власники повинні будуть підтвердити собівартість купівлі віртуального активу, проте виникне неврегульоване питання стосовно тих власників, які не зможуть підтвердити, немає розробленої концепції для врегулювання даної ситуації.

Висновок, із вище наведеного можна зробити висновок про те що, прийнявши Закон України «Про віртуальні активи» Україна зробила перший крок до регулювання ринку віртуальних активів, оскільки за статистикою 2023 року, України є одним з лідерів за обігом віртуальних активів у світі, у нас відкрито більше 5 млн криптогаманців. В свою чергу, закон покликаний регулювати ринок віртуальних активів, модель регулювання є достатньо нескладна, проте через не внесення змін до Податкового кодексу України – Закон України «Про віртуальні активи» не набрав чинності та станом на липень 2023 року не регулює питання ринку віртуальних активів, з даного не врегульовано питання оподаткування віртуальних активів, та питання вже існуючих віртуальних активів не знаходить законодавчого регулювання для власників після набрання чинності Законом України «Про віртуальні активи».

Список використаних джерел:

1. Цукан С.В. Принципи державного регулювання обороту віртуальних активів: теоретичний аспект. *Юридичний науковий журнал*. 2/2023. С. 58-61.
2. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.
3. Про віртуальні активи: Закону України від 17.02.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2074-20#Text>.
4. Цивільний кодекс України (в ред. 10.10.2022). *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
5. Овчаренко А. С. Віртуальні активи як об'єкти фінансового моніторингу. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2020. № 3. С. 98-103.

References:

1. Tsukan S.V. Pryntsypy derzhavnoho rehulivannia oborotu virtualnykh aktyviv: teoretychnyi aspekt. *Yurydychnyi naukovyi zhurnal*. 2/2023. С. 58-61.
2. Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia: Zakon Ukrainy vid 06.12.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.
3. Pro virtualni aktyvy: Zakonu Ukrainy vid 17.02.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2074-20#Text>.
4. Tsyvilnyi kodeks Ukraïny (v red. 10.10.2022). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukraïny*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
5. Ovcharenko A. S. Virtualni aktyvy yak ob'iekty finansovoho monitorynhu. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky*. 2020. № 3. С. 98-103.